

Binnengekomen boeken

Fiscale aspecten van goederen- en diensten-
verkeer tussen gelieerde maatschappijen
(tweede herziene druk)

Mr. J. de Kater en Dr. M. R. Reuvers

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 29,50

Onroerend goed; omzetbelasting en over-
drachtsbelasting (derde herziene druk) (Fis-
cale Monografieën)

Mr. D. B. Bijl en Prof. Mr. D. C. Smit

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 49,50

Gewennen aan Logistieke planning

Dr. Ir. Arno A. Th. de Schepper

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den
Rijn

Prijs f 58,50

Goederenstroombesturing in vogelvlucht

C. G. Bakker, A. R. van Goor en J. W. M. van
Houten

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Lei-
den

Prijs f 29,50

Kwantitatieve toepassingen. Een aantal toe-
passingen van wiskunde en statistiek in de
bedrijfskunde

Drs. Arie Buijs

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Lei-
den

Prijs f 39,50

Organisatiediagnose en management audit.
Methoden van preventieve doorlichting voor
non-profit organisaties

Dr. P. M. Kempens en Drs. H. B. Kips

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den
Rijn

Prijs f 37,50

Beleidsonderzoek. Het ontwikkelen en beoor-
delen van beleidsmaatregelen en -projecten
Rapport van de Werkgroep Projectanalyse van
het Ministerie van Financiën

Uitgegeven bij de Staatsuitgeverij te Den Haag

Prijs f 24,-

De Nieuwe Jaarverslaggeving. Aanpassings-
wet aan de Vierde EG Richtlijn

Peat Marwick Nederland

Ondernemersboek. Doe-het-zelf methode voor
doorlichten en plannen maken in middelgrote
en kleine bedrijven

Drs. J. C. B. Bontje

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den
Rijn

Prijs f 134,-

Een eeuw in balans. De wordingsgeschiedenis
van Moret & Limperg 1833-1983. De balans
opgemaakt. Een bundel opstellen ter gelegen-
heid van het honderdjarig bestaan van Moret
& Limperg.